

ISSN (o): 3030-3362

N^o 5 (14)

27.04.2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

SJIF 2024
5.3

CERTIFICATE
N^o 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

fer-teach.uz

@ferteach_uz

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD, dotsent

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

SJIF-2024: 5.3

Murojaat uchun

[@fer_teach_uz](https://t.me/fer_teach_uz)

+99893-343-13-14

<https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

I.Byorno - Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya

L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

X.B.Ismailov- t.f.n., dot., MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

S.B.Atajonova - ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

R.A.Nurdinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Z.N.Khatamova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

YENGIL ATLETIKA SPORTINING SOG‘LOM TURMUSH TARZIDAGI O‘RNI

Anorboyeva Dilnozaxon

O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg‘ona filiali

Annotatsiya: Mazkur maqolada yengil atletika salomatlikni mustahkamlashning asosi bo‘lib xizmat qiladi, jismoniy tayyorgarlik, aqliy farovonlik va ijtimoiy uyg‘unlikka yaxlit yondashuvni taklif qiladi. Strukturaviy sport dasturlari, ko‘ngilochar tadbirlar yoki norasmiy o‘yinlar orqali bo‘ladi, yengil atletika bilan shug‘ullanishning foydalari jismoniy mashqlar doirasidan tashqariga chiqadi. Shaxslarni ilhomlantirish, rag‘batlantirish va birlashtirish uchun sportning kuchidan foydalanish orqali biz kelajak avlodlar uchun sog‘lom va baxtli kelajak sari yo‘l ochishimiz mumkin.

Kalit so‘zlari: Yengil atletika sporti, sportcha yurish, ixtiyoriy harakat, jismoniy mashq, maxsus mashqlar, mushak harakati, mashg‘ulot o‘tkaziladigan joy, havo harorati va namligi, quyosh nuri yoki sun‘iy yorug‘lik, yengil atletika mashqlari, qandli diabet va yurak-qon tomir kasalliklari, semirib ketish

THE ROLE OF ATHLETICS IN A HEALTHY LIFESTYLE

Anorboeva Dilnozaxon

Fergana branch of the Uzbekistan State University of Physical Education and Sports

Abstract: This article presents athletics as a foundation for health promotion, offering a holistic approach to physical fitness, mental well-being and social cohesion. Whether through structured sports programs, recreational activities, or informal games, the benefits of athletics go beyond physical exercise. By harnessing the power of sport to inspire, motivate and unite individuals, we can pave the way for a healthier and happier future for generations to come.

Key words: Athletics, athletic walking, voluntary movement, physical exercise, special exercises, muscle movement, exercise location, air temperature and humidity, sunlight or artificial light, athletics exercise, sugar diabetes and cardiovascular diseases, obesity

Harakatsiz turmush tarzi va raqamli chalg'ituvchi narsalar hukmron bo'lgan davrda, umumiy salomatlikni yaxshilashda atletikaning ahamiyatini oshirib bo'lmaydi. Raqobat va shon-shuhrat doirasidan tashqari, yengil atletika jismoniy tayyorgarlik, aqliy farovonlik va ijtimoiy aloqalarni rivojlantirish uchun kuchli katalizator bo'lib xizmat qiladi. Jamoa sporti, individual mashg'ulotlar yoki ko'ngilochar mashg'ulotlar orqalimi, yengil atletika bilan shug'ullanish sog'lom va baxtli hayotga hissa qo'shadigan ko'plab afzalliklarni taqdim etadi.

Eng avvalo, yengil atletika optimal salomatlikni saqlash uchun asos bo'lgan muntazam jismoniy faoliyat uchun vositadir. Stol ustidagi ishlar va ekran vaqti ko'pincha kundalik tartiblarni belgilaydigan dunyoda, atletika orqali tuzilgan mashqlar ajralmas holga keladi. Yurak-qon tomir chidamliligidan mushaklarning kuchi va moslashuvchanligiga qadar, sport va sport mashg'ulotlarida qatnashish fitnessga har tomonlama yondashishga yordam beradi. Yugurish, suzish, velosiped haydash yoki basketbol o'ynash bo'ladimi, har bir mashg'ulot jismoniy farovonlikning turli jihatlariga qaratilgan bo'lib, muvozanatli mashq rejimini ta'minlaydi.

Bundan tashqari, atletika stressni boshqarish va aqliy chidamlilik uchun kuchli vosita bo'lib xizmat qiladi. Sport bilan shug'ullanadigan jismoniy kuch, kayfiyatni ko'taruvchi xususiyatlari bilan mashhur bo'lgan endorfinlar, neurotransmitterlarning chiqarilishini keltirib chiqaradi. Muntazam jismoniy mashqlar tashvish, depressiya va stress darajasini pasaytirish bilan bog'liq bo'lib, zamonaviy hayot bosimiga qarshi tabiiy antidotni taklif qiladi. Bundan tashqari, sport mashg'ulotlarida talab qilinadigan intizom, diqqat va qat'iyat qimmatli hayotiy ko'nikmalarga aylanadi, bu esa maydonda va undan tashqarida qiyinchiliklar va muvaffaqiyatsizliklarni engish qobiliyatini oshiradi.

Shaxsiy imtiyozlardan tashqari, yengil atletika ijtimoiy aloqalar va jamiyat hamjihatligini rivojlantirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Jamoadoshlar bilan umumiy maqsadlar va g'alabalar uchun bog'lanish yoki tengdoshlar bilan do'stona raqobatlashish bo'ladimi, sport munosabatlarni o'rnatish va tegishlilik tuyg'usini rivojlantirish uchun platforma bo'lib xizmat qiladi. Ommaviy klublardan tortib professional ligalargacha, yengil atletika orqali shakllangan do'stlik yoshi, jinsi va kelib chiqishi chegaralaridan oshib, odamlarni umumiy ehtirosiga intilishda birlashtiradi.

Bundan tashqari, yengil atletika jamoaviy ish, etakchilik va sport mahorati bo'yicha qimmatli saboqlarni beradi, bu shaxsiy rivojlanish va jamiyat uyg'unligi uchun zarurdir. Maydondagi hamkorlik va hamkorlik orqali sportchilar samarali muloqot qilishni, nizolarni hal qilishni va jamoaviy muvaffaqiyat sari harakat qilishni o'rganadilar. Ushbu shaxslararo munosabatlar nafaqat jismoniy shaxslarga sport bilan shug'ullanishda foyda keltiradi, balki ularning shaxsiy va kasbiy hayotining turli jabhalarini qamrab oladi, ularni har tomonlama barkamol va ijtimoiy mas'uliyatli fuqarolar sifatida shakllantiradi.

Semirib ketish, qandli diabet va yurak-qon tomir kasalliklari kabi turmush tarzi bilan bog'liq kasalliklarning tobora ortib borayotgani nuqtai nazaridan, aholi salomatligini mustahkamlashda yengil atletikaning o'rni hech qachon muhim bo'lmagan. Muntazam jismoniy faoliyatni rag'batlantirish, aqliy farovonlikni rivojlantirish va ijtimoiy aloqalarni rivojlantirish orqali atletika aholi orasida sog'liqni saqlash natijalarini yaxshilashga yaxlit yondashuvni taklif qiladi. Jismoniy savodxonlikni oshirishga qaratilgan ommaviy tashabbuslardan tortib, sport ishtirokini qo'llab-quvvatlovchi hukumat siyosatigacha, sog'lom jamiyatlarni barpo etishda yengil atletikaning ko'p qirrali afzalliklari e'tirof etilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Boqiyev, F. (2024). Massaj va gimnastika mashqlari orqali reflektor harakatlar va "harakat xotirasi" ni takomillashtirish. Sport va xorijiy tillar integratsiyasining amalga oshirish muammolari va yechimlari, 1(1), 365-369.

2. Fazliddin, B. (2024). Bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchilarini turistik faoliyatga tayyorlash metodikasini takomillashtirish. Research and implementation, 2(4), 142-146.

3. Qovlonbekov, A. (2023, February). Oilaviy nizolar va ularning tavsifi. In *Conference Zone* (pp. 289-296).

4. Abdulaziz, Q. (2023). Oilaviy ajrimlarni oldini olishda nikoh oldi omillarining ahamiyati va oila mustahkamligiga ta'siri. *Новости образования: исследование в XXI веке*, 1(9), 1490-1497.

5. Abdullajon o'g'li, Q. A. (2022). O'smirlarda ichki nizolarning psixologik xususiyatlari, ularni bartaraf etish yo'llari va hamkorlik masalalari. *Pedagogs*

jurnali, 11(2), 22-6..Rasulovna, J. Y. (2023). Ways To Improve The Aesthetic Ability Of Future Teachers. *Journal of Pharmaceutical Negative Results*, 2556-2559.

7.Тўйчиева, Г. М. (2022). Касбий-билиш компетенцияни шакллантиришнинг ўзига хослиги. *Integration of science, education and practice. Scientific-methodical journal*, 3(9), 139-142.

8.Babaeva, H. U. Q., & Toychieva, G. M. (2023). Texnologik kompetentlikni rivojlantirishning pedagogik asoslari. *Academic research in educational sciences*, 4(TMA Conference), 124-130.

9.Mukhammadaminovna, T. G. (2023). Use of the "coaching" methodology in the process of teacher training. *Web of Semantic: Universal Journal on Innovative Education*, 2(6), 345-347.

10.Yulduz, T. Y. G. M. J. Rasulovna, Babayeva Xulkaroy Usmon qizi JY Rasulovna-*Journal of Pharmaceutical Negative Results*, 2023/3.

11.Тўйчиева, Г. М. Бўлажак ўқитувчиларнинг касбий-билиш компетенциясини шакллантириш. *Муаллим аёум зликсиз билимлендири²*, 125.

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 05 2024	Vol. 02. Iss. 05 2024	Том 02. Вып. 05 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Bizning web-sahifa:

<https://fer-teach.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali tomonidan qo'llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro'yxatidan (№ 078777) o'tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay'ati a'zolidan respublikaning turli OTMLarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o'rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Tadqiq va tatbiq
ilmiy-uslubiy jurnal

Tom 02. | Son. 05 | 2024

Research and implementation
scientific-methodical journal

Vol. 02. | Iss. 05 | 2024

Исследования и внедрение
научно-методический журнал

Том 02. | Вып. 05 | 2024

Научно-методический журнал “ Исследования и внедрение ”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 05 2024	Vol. 02. Iss. 05 2024	Том 02. Вып. 05 2024

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Our website:

<https://fer-teach.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliigi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.